

Rasgos no manuales en verbos modales de la Lengua de Señas Mexicana: análisis lingüístico

Autor principal y editor científico
Dr. René González Puerto

Coautores
Alison Gisselle Álvarez Pedraza
Rubén César Benítez García
María Elena De La O Valles
María Nayeli Delgado Alcántara
Seyed Maryan Falah Shams Calderón
Elizeth Grijalva Pérez

Proyecto desarrollado en el Diplomado en Traducción e Interpretación Español – Lengua de Señas Mexicana (LSM): Lingüística Aplicada Básica

Primera Generación del Diplomado (2024-2025) – AProSEL

Dirección académica y edición científica

Dr. René González Puerto

Centro de Investigación Educativa AProSEL (CIE)

www.aprosel.mx

Registro INDAUTOR: 03-2026-041412081000-01

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.20649658>

Resumen

La Lengua de Señas Mexicana (LSM) es una lengua natural con una estructura gramatical compleja que integra componentes manuales y no manuales en la construcción del significado. Entre estos elementos destacan los rasgos no manuales (RNM), como expresiones faciales, movimientos de cabeza y posturas corporales, que cumplen funciones gramaticales y discursivas en el enunciado.

A pesar de su relevancia lingüística, el papel específico de los RNM en la expresión de la modalidad verbal en la LSM ha sido poco documentado. El presente estudio analiza la función de los rasgos no manuales en los verbos modales de la LSM, con el objetivo de comprender cómo estos rasgos contribuyen a la construcción del significado modal.

La investigación emplea una metodología mixta con enfoque descriptivo-analítico. Por un lado, se aplicó una encuesta digital bilingüe (LSM-español) con apoyo audiovisual a 44 usuarios de la lengua. Por otro lado, se realizó un análisis de producción lingüística a partir de estímulos en video con la participación de 17 usuarios Sordos, cuyos datos fueron sistematizados mediante tablas de análisis.

Los resultados muestran un alto reconocimiento de la importancia de los RNM en la comunicación en LSM y evidencian su papel en la diferenciación de estructuras interrogativas y expresiones modales, así como en la organización discursiva.

Este estudio aporta evidencia empírica sobre la función gramatical de los rasgos no manuales y contribuye al desarrollo de la investigación lingüística sobre la LSM, así como a su enseñanza, interpretación y documentación.

Palabras clave

Lengua de Señas Mexicana, rasgos no manuales, modalidad, verbos modales, lingüística de las lenguas de señas.

1. Introducción

La Lengua de Señas Mexicana (LSM) es una lengua natural utilizada por la comunidad Sorda en México como medio principal de comunicación, identidad cultural y acceso al conocimiento. Como toda lengua humana, posee una estructura gramatical compleja que incluye componentes fonológicos, morfológicos, sintácticos, semánticos y pragmáticos.

A diferencia de las lenguas orales, la LSM se desarrolla en un canal viso-gestual. Esto implica que el significado no se construye únicamente mediante las manos, sino también mediante el uso del espacio, la dirección del movimiento, las expresiones faciales y diversos movimientos corporales. Estos elementos se conocen como rasgos no manuales (RNM) y constituyen un elemento esencial de la gramática de las lenguas de señas.

Diversos estudios han demostrado que los RNM pueden cumplir funciones gramaticales importantes, como la marcación de interrogación, negación o modalidad (Sutton-Spence & Woll, 1999; Brentari, 2010). Sin embargo, en el caso específico de la LSM, el papel de estos rasgos en la expresión de la modalidad verbal aún ha sido poco estudiado.

El presente trabajo busca analizar la función de los rasgos no manuales en los verbos modales de la LSM con el fin de contribuir al conocimiento lingüístico de esta lengua y aportar información útil para su enseñanza, interpretación y documentación.

2. Problema de investigación

A pesar de la creciente investigación sobre lenguas de señas, el papel que desempeñan los rasgos no manuales en la expresión de la modalidad verbal en la Lengua de Señas Mexicana sigue siendo poco documentado.

La LSM combina componentes manuales —como configuraciones de mano, movimientos y orientaciones— con componentes no manuales como expresiones faciales, movimientos de cabeza y posturas corporales. Sin embargo, la interacción entre estos elementos en estructuras modales no ha sido suficientemente descrita en la literatura lingüística.

En otras lenguas de señas, como la American Sign Language (ASL), se ha documentado que los rasgos no manuales cumplen funciones importantes en la codificación de la modalidad. La ausencia de estudios detallados sobre este fenómeno en la LSM limita tanto la descripción lingüística de la lengua como su enseñanza y su interpretación profesional.

3. Pregunta de investigación

¿Qué función desempeñan los rasgos no manuales en los verbos modales de la Lengua de Señas Mexicana?

4. Objetivos

Objetivo general

Analizar el papel de los rasgos no manuales en la construcción gramatical de los verbos modales en la Lengua de Señas Mexicana, a partir de la percepción y la producción lingüística de usuarios Sordos participantes en el estudio.

Objetivos específicos

- Identificar verbos modales frecuentes en la Lengua de Señas Mexicana.
- Describir los rasgos no manuales que acompañan a estos verbos en distintos contextos comunicativos.
- Analizar cómo los rasgos no manuales influyen en la construcción del significado modal en la LSM.
- Examinar el uso de los rasgos no manuales en la producción lingüística de usuarios Sordos a partir de estímulos en video.
- Comparar los hallazgos con estudios realizados en otras lenguas de señas.

5. Hipótesis

Los rasgos no manuales en la Lengua de Señas Mexicana cumplen una función gramatical fundamental que influye directamente en la interpretación y diferenciación del significado

de los verbos modales, tanto en la percepción como en la producción lingüística de los usuarios Sordos

6. Marco teórico

Las lenguas de señas constituyen sistemas lingüísticos complejos que integran componentes manuales y no manuales en la construcción del significado (Sutton-Spence & Woll, 1999). A diferencia de las lenguas orales, su modalidad visual-espacial implica que múltiples elementos lingüísticos se articulan de manera simultánea.

Esta simultaneidad ha sido ampliamente documentada en estudios sobre lenguas de señas, donde se destaca la integración de espacio, gesto y lenguaje en la construcción del significado (Emmorey & Reilly, 1998).

Dentro de estos componentes, los rasgos no manuales (RNM) comprenden expresiones faciales, movimientos de cabeza, dirección de la mirada y postura corporal, los cuales no solo acompañan a las señas, sino que forman parte del sistema gramatical de la lengua.

Diversos estudios han demostrado que los RNM desempeñan funciones gramaticales, discursivas y pragmáticas en las lenguas de señas (Baker-Shenk & Cokely, 1991). En particular, estos rasgos pueden marcar estructuras interrogativas, negación, énfasis discursivo, así como la organización sintáctica y la delimitación de unidades del discurso.

Investigaciones en American Sign Language (ASL) evidencian que los movimientos de cejas y las expresiones faciales funcionan como marcadores gramaticales en la codificación de interrogativas, negación y procesos de topicalización (Wilbur, 2000; Liddell, 2003). De manera similar, estudios sobre la Lengua de Señas Brasileña (LIBRAS) indican que los RNM actúan como marcadores prosódicos que estructuran el discurso (Quadros & Karnopp, 2004).

En el caso de la Lengua de Señas Mexicana, investigaciones como las de Cruz-Aldrete (2012) han señalado la importancia de los rasgos no manuales en la interpretación del significado dentro del enunciado. Sin embargo, el papel específico de estos rasgos en la expresión de la modalidad verbal, particularmente en relación con los verbos modales, aún requiere mayor investigación, lo que justifica el desarrollo del presente estudio en el contexto de la LSM.

Desde una perspectiva semántica y pragmática, los rasgos no manuales no solo cumplen funciones estructurales, sino que participan activamente en la construcción del significado, especialmente en la expresión de la modalidad. En este sentido, la modalidad no se codifica únicamente a través de elementos léxicos, sino mediante la interacción de recursos manuales y no manuales que permiten expresar intención, grado de certeza, obligación o posibilidad, lo cual coincide con enfoques lingüísticos que definen la modalidad como una categoría relacionada con estos valores semánticos (Palmer, 2001).

7. Metodología

La investigación se desarrolló mediante una metodología mixta con enfoque descriptivo-analítico.

En una primera fase, se aplicó una encuesta digital bilingüe (LSM-español) con apoyo audiovisual a 44 participantes usuarios de la Lengua de Señas Mexicana. El instrumento incluyó preguntas cerradas, abiertas y de selección múltiple. Asimismo, la encuesta incorporó estímulos en video en Lengua de Señas Mexicana, diseñados para evaluar la percepción, interpretación y reconocimiento de los rasgos no manuales en distintos contextos comunicativos.

La muestra se obtuvo mediante un muestreo no probabilístico por conveniencia e incluyó tanto personas Sordas como oyentes señantes vinculados a la comunidad usuaria de la LSM.

En una segunda fase, se realizó un análisis de producción lingüística a partir de estímulos en video con la participación de 17 usuarios Sordos. A cada participante se le solicitó grabar dos producciones en Lengua de Señas Mexicana a partir de los estímulos en español: “Necesitas descansar” y “¿Necesitas descansar?”, con el objetivo de analizar la diferenciación entre estructuras afirmativas e interrogativas.

Las producciones fueron registradas en video y, posteriormente, analizadas mediante tablas diseñadas para identificar el uso de rasgos no manuales, estructuras sintácticas y elementos morfosintácticos. Este procedimiento permitió observar cómo los participantes emplean los rasgos no manuales en contextos reales de producción, en particular en la marcación de la modalidad enunciativa.

El análisis de los datos se realizó de manera descriptiva, integrando los resultados de la encuesta con los datos de producción lingüística, con el fin de identificar patrones en el uso y la función de los rasgos no manuales en la LSM.

8. Resultados

Los resultados de la presente investigación se obtuvieron a partir de dos fuentes complementarias: una encuesta digital aplicada a **44 participantes** y un análisis de producción lingüística basado en estímulos audiovisuales en Lengua de Señas Mexicana, en el que participaron 17 usuarios Sordos.

En conjunto, los hallazgos coinciden con estudios previos que destacan el papel de los rasgos no manuales en la codificación gramatical y pragmática de las lenguas de señas (Baker-Shenk & Cokely, 1991).

8.1 Resultados de la encuesta

Los datos indican que la mayoría de los participantes reconoce la relevancia de los rasgos no manuales (RNM) en la Lengua de Señas Mexicana, evidenciando una alta conciencia sobre su papel en la comunicación.

Los rasgos más identificados como importantes para la comprensión del mensaje fueron:

- Movimiento y orientación de la cabeza (65.9%)
- Expresión de la mirada (63.6%)
- Movimiento y posición de las cejas (61.4%)
- Expresión y movimiento de los labios (56.8%)
- Movimiento de hombros (50%)
- Postura corporal (45.5%)

Estos resultados muestran que los participantes no perciben un único elemento como central, sino un **conjunto integrado de rasgos no manuales**, lo que confirma la naturaleza multimodal de la LSM.

Asimismo, el **38.6% de los participantes reportó haber experimentado malentendidos comunicativos** relacionados con el uso inadecuado de los RNM, lo que evidencia su impacto directo en la interpretación del mensaje.

Por otra parte, el **54.5% considera que los RNM son esenciales**, mientras que un 29.5% los considera muy importantes, lo que refuerza su carácter estructural dentro de la lengua.

En relación con la enseñanza, el **43.2% considera que los RNM se enseñan, pero con insuficiente énfasis**, lo que sugiere la necesidad de fortalecer su incorporación en los procesos formativos.

8.2 Resultados del análisis de producción (17 participantes)

De manera complementaria, se analizaron producciones en LSM a partir de dos estímulos:

“Necesitas descansar” (enunciado afirmativo) y “¿Necesitas descansar?” (enunciado interrogativo).

a) Enunciado afirmativo: “Necesitas descansar”

En este estímulo, los participantes produjeron estructuras lingüísticas con variaciones sintácticas, predominando los siguientes patrones:

- V + VM (DESCANSAR NECESITAR)
- S + V + VM (PRO2 DESCANSAR NECESITAR)

- VM + V (menos frecuente)

Se observó que varios participantes omitieron el sujeto explícito, lo cual es consistente con la LSM, donde el sujeto puede inferirse a partir del contexto discursivo.

En cuanto a los rasgos no manuales, se identificaron expresiones con baja marcación, tales como:

- cejas en posición neutra
- boca cerrada o ligeramente tensada
- movimientos leves de cabeza

Estos rasgos no marcan modalidad, pero sí aportan información pragmática relacionada con la intención comunicativa o el énfasis.

b) Enunciado interrogativo: “¿Necesitas descansar?”

En contraste, en este estímulo se observó que todos los participantes utilizaron rasgos no manuales para marcar la interrogación.

Los rasgos más frecuentes fueron:

- cejas fruncidas o ligeramente levantadas
- tensión o mueca en la boca
- inclinación de cabeza hacia adelante
- expresiones de preocupación o énfasis

En términos sintácticos, se identificaron los siguientes patrones:

- V + VM
- S + V + VM
- S + VM + V (menos frecuente)

A pesar de estas variaciones, el valor interrogativo del enunciado se mantuvo gracias al uso de los rasgos no manuales, lo que evidencia su papel determinante en la codificación de la modalidad.

8.3 Comparación general

El análisis comparativo entre ambos estímulos permite identificar tres hallazgos principales:

- La estructura sintáctica presenta variación sin afectar el significado global

- Los rasgos no manuales son el principal recurso para marcar la modalidad enunciativa
- La diferencia entre afirmación e interrogación no depende del orden sintáctico, sino del uso de los RNM

En conjunto, estos resultados evidencian que los rasgos no manuales constituyen un **elemento gramatical esencial en la Lengua de Señas Mexicana**, ya que intervienen directamente en la construcción e interpretación del significado.

9. Discusión

Los resultados de la presente investigación permiten analizar de manera integral el papel de los rasgos no manuales (RNM) en la Lengua de Señas Mexicana, tanto desde la percepción de los usuarios como desde su uso en la producción lingüística. La combinación de ambos enfoques metodológicos proporciona una visión más completa del fenómeno, al contrastar lo que los participantes reconocen a nivel conceptual con lo que efectivamente realizan en la práctica comunicativa.

En primer lugar, los datos de la encuesta evidencian un alto reconocimiento de la importancia de los RNM en la comunicación en LSM. La mayoría de los participantes identifica elementos como las cejas, la mirada, la cabeza y la expresión labial como componentes esenciales para la comprensión del mensaje. Este hallazgo coincide con lo señalado por Baker-Shenk y Cokely (1991), quienes destacan que los rasgos no manuales cumplen funciones gramaticales, discursivas y pragmáticas dentro de las lenguas de señas. En este sentido, los resultados confirman que los usuarios perciben los RNM no como elementos accesorios, sino como parte constitutiva del sistema lingüístico.

No obstante, las respuestas abiertas permiten identificar una diferencia relevante entre el uso intuitivo y la conceptualización teórica de estos rasgos. Mientras que muchos participantes describen los RNM como “gestos”, “expresiones” o “movimientos corporales”, no todos los reconocen explícitamente como unidades lingüísticas con función gramatical. Esta distinción es significativa, ya que sugiere que el conocimiento lingüístico en la LSM, al igual que en otras lenguas, puede ser en gran medida implícito, tal como plantea Liddell (2003), quien señala que los usuarios dominan estructuras complejas sin necesariamente formalizarlas de manera consciente.

En segundo lugar, el análisis de producción con 17 participantes Sordos permite corroborar empíricamente el papel de los rasgos no manuales en la marcación de la modalidad enunciativa. La comparación entre los estímulos “Necesitas descansar” y “¿Necesitas descansar?” muestra que la diferencia entre enunciados afirmativo e interrogativo no depende del orden sintáctico, sino del uso de rasgos no manuales, como el movimiento de cejas, la expresión facial y la inclinación de la cabeza. Este resultado es consistente con investigaciones sobre American Sign Language (Wilbur, 2000), en las que las cejas elevadas o fruncidas funcionan como marcadores gramaticales de interrogación.

Asimismo, la variabilidad observada en las estructuras sintácticas —como la presencia o ausencia del sujeto y el orden de los elementos verbales (V + VM, S + V + VM, entre otras)— evidencia que la Lengua de Señas Mexicana no se rige por un orden lineal rígido, como ocurre en el español, sino por una organización visual-espacial en la que el significado se construye mediante la interacción simultánea de múltiples elementos lingüísticos. En este sentido, la omisión del sujeto en varios casos refuerza esta característica, ya que el referente puede inferirse a partir del contexto discursivo o del uso del espacio, sin necesidad de ser expresado de manera explícita. De igual manera, los rasgos no manuales no solo complementan la información manual, sino que participan activamente en la codificación del significado, lo que coincide con enfoques que conciben las lenguas de señas como sistemas simultáneos y no secuenciales.

Por otra parte, las diferencias en la intensidad, combinación y tipo de rasgos no manuales entre los participantes evidencian distintos niveles de competencia lingüística, pragmática y expresiva. Mientras algunos usuarios muestran mayor control en la marcación de matices discursivos —particularmente en la diferenciación modal—, otros presentan producciones más neutras o menos diferenciadas. Este hallazgo sugiere que el dominio de la LSM no se limita al conocimiento léxico, sino que implica una comprensión profunda de su funcionamiento gramatical y pragmático, la cual puede estar relacionada con factores como la experiencia en la lengua, el contexto de adquisición o el grado de interacción dentro de la comunidad Sorda. En este sentido, la variabilidad no debe interpretarse como una deficiencia, sino como una manifestación natural de la diversidad lingüística.

Desde una perspectiva pragmática, los resultados de la encuesta y los comentarios abiertos confirman que los RNM desempeñan un papel fundamental en la expresión de emociones, la intención comunicativa y la adecuación al contexto. Los participantes destacan su importancia en situaciones como narración, explicación de contenidos complejos, regaños o interacción cotidiana, lo que evidencia que estos rasgos no solo marcan estructuras gramaticales, sino que también organizan el discurso y modulan su interpretación. Este aspecto coincide con lo planteado por Quadros y Karnopp (2004), quienes señalan que los elementos no manuales cumplen funciones prosódicas y discursivas en las lenguas de señas.

Además, los datos revelan que el uso de los RNM varía según el contexto comunicativo, especialmente entre situaciones formales e informales, así como entre generaciones y regiones. En contextos informales, los participantes reportan una mayor expresividad y marcación, mientras que en contextos formales se observa un uso más contenido. Estas diferencias reflejan la dimensión sociolingüística de la LSM, en la que el uso del lenguaje se ajusta a normas culturales y contextuales, lo que coincide con enfoques sociopragmáticos del lenguaje.

Un aspecto particularmente relevante que emerge de los resultados es la problemática en torno a la enseñanza de los RNM. A pesar de que la mayoría de los participantes reconoce su importancia, existe una percepción generalizada de que estos no se enseñan con

suficiente profundidad o sistematicidad. Algunos comentarios señalan que los instructores mencionan su relevancia, pero no explican claramente su función ni su impacto en el significado. Esta situación evidencia una brecha en los procesos de enseñanza-aprendizaje de la LSM, donde el enfoque suele centrarse en el léxico manual, dejando en segundo plano los componentes no manuales.

Finalmente, los resultados permiten afirmar que los rasgos no manuales no pueden considerarse como un complemento opcional, sino como un componente estructural de la lengua. Su omisión o uso inadecuado puede generar ambigüedad, malentendidos o incluso interpretaciones erróneas del mensaje, lo que refuerza su papel central en la gramática de la LSM.

En conjunto, la presente investigación confirma que los rasgos no manuales son esenciales para la construcción del significado en la Lengua de Señas Mexicana, al integrar funciones gramaticales, pragmáticas y discursivas. Asimismo, pone en evidencia la necesidad de fortalecer su estudio y enseñanza desde enfoques lingüísticos que reconozcan la naturaleza visual-espacial de la lengua y su complejidad estructural.

10. Conclusiones

Los resultados de la presente investigación permiten concluir que los rasgos no manuales constituyen un componente fundamental en la gramática de la Lengua de Señas Mexicana, ya que intervienen de manera directa en la construcción e interpretación del significado, tal como ha sido documentado en estudios sobre lenguas de señas (Baker-Shenk & Cokely, 1991).

En primer lugar, los datos obtenidos a partir de la encuesta evidencian que los usuarios reconocen ampliamente la importancia de los rasgos no manuales en la comunicación. Sin embargo, también se identificó una diferencia entre su uso intuitivo y su comprensión como elementos lingüísticos, lo que pone de manifiesto la existencia de un conocimiento implícito que no siempre se formaliza de manera consciente (Liddell, 2003).

En segundo lugar, el análisis de producción lingüística con 17 participantes Sordos confirma que los rasgos no manuales cumplen una función gramatical esencial en la marcación de la modalidad enunciativa. La diferenciación entre estructuras afirmativas e interrogativas no depende del orden sintáctico, sino del uso de elementos como las cejas, la expresión facial y los movimientos de cabeza, lo que reafirma la naturaleza visual-espacial de la LSM (Wilbur, 2000).

Asimismo, se concluye que la variabilidad observada en el uso de los rasgos no manuales refleja distintos niveles de competencia lingüística y pragmática, así como la influencia de factores socioculturales como el contexto comunicativo, la generación y la región. Este hallazgo confirma que la LSM es un sistema dinámico y no homogéneo, en el que el

significado se construye a partir de la interacción de múltiples recursos lingüísticos (Sutton-Spence & Woll, 1999).

Por otra parte, los resultados evidencian que los rasgos no manuales no deben considerarse como un complemento opcional, sino como un elemento estructural de la lengua. Su omisión o uso inadecuado puede generar ambigüedad o malentendidos, lo que refuerza su papel central en la comunicación efectiva (Emmorey, 2002).

Finalmente, la investigación pone en evidencia la necesidad de fortalecer la enseñanza de los rasgos no manuales dentro de los procesos formativos en LSM. Se requiere un enfoque pedagógico que los integre de manera explícita desde etapas tempranas, considerando su función gramatical, pragmática y discursiva. Asimismo, se destaca la importancia de promover la participación de personas Sordas en la educación formal, con el fin de garantizar una enseñanza más adecuada y contextualizada.

En respuesta a la pregunta de investigación, se concluye que los rasgos no manuales desempeñan una función gramatical esencial en los verbos modales de la Lengua de Señas Mexicana, al permitir la diferenciación de la modalidad enunciativa y contribuir a la construcción del significado dentro de un sistema lingüístico visual, simultáneo y contextual, tal como ha sido ampliamente documentado en la literatura sobre lenguas de señas (Wilbur, 2000; Liddell, 2003).

11. Aportaciones del estudio

El presente estudio aporta evidencia empírica sobre el papel fundamental de los rasgos no manuales en la gramática de la Lengua de Señas Mexicana (LSM), particularmente en la diferenciación de la modalidad enunciativa y en la construcción del significado.

Una de las principales aportaciones consiste en la integración de dos niveles de análisis complementarios: por un lado, la percepción de los usuarios a través de una encuesta aplicada a 44 participantes, y por otro, el análisis de producción lingüística a partir de estímulos audiovisuales con 17 usuarios Sordos. Esta combinación metodológica permite no solo identificar lo que los participantes reconocen a nivel conceptual, sino también cómo emplean los rasgos no manuales en la práctica comunicativa real.

Asimismo, el estudio contribuye a la descripción lingüística de la LSM al evidenciar que los rasgos no manuales no son elementos secundarios, sino componentes gramaticales esenciales que intervienen en la codificación de la modalidad, la intención comunicativa y los matices pragmáticos del discurso.

Otra aportación relevante es la identificación de variaciones en el uso de los rasgos no manuales entre los participantes, lo que permite visibilizar distintos niveles de competencia lingüística y pragmática, así como la influencia de factores sociolingüísticos como el

contexto comunicativo, la generación y la región. Este hallazgo tiene implicaciones directas en los procesos de enseñanza y aprendizaje de la LSM.

En el ámbito educativo, el estudio evidencia la necesidad de replantear los enfoques de enseñanza de la LSM, incorporando de manera explícita los aspectos gramaticales, semánticos y pragmáticos, particularmente el uso de los rasgos no manuales en diferentes contextos comunicativos. Asimismo, se destaca la importancia de considerar la naturaleza visual-espacial de la lengua en los procesos formativos.

Finalmente, esta investigación contribuye al fortalecimiento de la lingüística de las lenguas de señas en México, al generar conocimiento sistemático basado en datos empíricos y al promover una comprensión de la LSM desde su propia lógica lingüística, independiente del español y coherente con su estructura visual, simultánea y contextual.

12. Agradecimientos

Los autores agradecen a las personas que participaron voluntariamente en esta investigación y compartieron sus experiencias y conocimientos sobre la Lengua de Señas Mexicana. Asimismo, expresan su reconocimiento al Centro de Investigación Educativa AProSEL (CIE AProSEL) por el acompañamiento académico, metodológico y científico brindado durante el desarrollo de este proyecto.

13. Consideraciones éticas

La participación en esta investigación fue voluntaria. Los datos recopilados mediante los instrumentos de investigación fueron tratados de manera confidencial y utilizados exclusivamente con fines académicos y científicos. Se respetó la privacidad de los participantes y se garantizó el anonimato de la información proporcionada durante el proceso de recopilación y análisis de datos.

14. Información de publicación

Registro INDAUTOR: 03-2026-041412081000-01

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.20649658>

Primera edición digital publicada por el Centro de Investigación Educativa AProSEL (CIE AProSEL), 2026.

Referencias bibliográficas

Baker-Shenk, C., & Cokely, D. (1991). *American Sign Language: A teacher's resource text on grammar and culture*. Gallaudet University Press.

Brentari, D. (2010). *Sign languages*. Cambridge University Press.
<https://doi.org/10.1017/CBO9780511712203>

Cruz-Aldrete, M. (2012). *La lengua de señas mexicana: Estudios lingüísticos*. El Colegio de México.

Emmorey, K. (2002). *Language, cognition, and the brain: Insights from sign language research*. Lawrence Erlbaum Associates.

Emmorey, K., & Reilly, J. (1998). *Language, gesture, and space*. Lawrence Erlbaum Associates.

González Puerto, R. (2024). *Fundamentos de lingüística aplicada a la Lengua de Señas Mexicana*. Centro de Investigación Educativa AProSEL.

Herrera, V., & Moctezuma, J. (2010). La lengua de señas mexicana y su reconocimiento lingüístico. *Revista Latinoamericana de Educación Inclusiva*, 4(1), 25–40.

Liddell, S. K. (2003). *Grammar, gesture, and meaning in American Sign Language*. Cambridge University Press.

Meier, R., Cormier, K., & Quinto-Pozos, D. (2002). *Modality and structure in signed and spoken languages*. Cambridge University Press.

Palmer, F. R. (2001). *Mood and modality*. Cambridge University Press.

Pfau, R., Steinbach, M., & Woll, B. (2012). *Sign language: An international handbook*. De Gruyter Mouton.

Quadros, R. M., & Karnopp, L. B. (2004). *Língua de sinais brasileira: Estudos linguísticos*. Artmed.

Skliar, C. (2003). *La educación de los sordos: Una reconstrucción histórica, cognitiva y pedagógica*. Ediciones Novedades Educativas.

Sutton-Spence, R., & Woll, B. (1999). *The linguistics of British Sign Language: An introduction*. Cambridge University Press.

Wilbur, R. B. (2000). Phonological and prosodic layering of nonmanuals in American Sign Language. En K. Emmorey & H. Lane (Eds.), *The signs of language revisited* (pp. 215–244). Lawrence Erlbaum Associates.